

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093769>

УДК 371.132

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В КИТАЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

А.Р. Шишканова,

студент 4 курса, напр. «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (китайский язык, русский язык)»

А.В. Кравцова,

к.ф.н., доц.,
ВГСПУ,
г. Волгоград

Аннотация: Статья посвящена изучению лексики в китайском интернет-пространстве. В статье приводятся определения понятия «сленг» отечественных и зарубежных ученых-лингвистов, выделяются основные способы образования нового пласта лексики, что позволяет в дальнейшем проследить и проанализировать определенные закономерности в формировании молодежного сленга в интернет-пространстве, оценить степень влияния различных факторов на его формирование. Изучение молодежной лексики в частности позволяет проследить словообразовательные изменения, происходящие в китайском языке в целом.

Ключевые слова: китайский язык, интернет-пространство, сленгизмы, цифровая аббревиация, метафоризация

YOUTH SLANG IN THE CHINESE INTERNET SPACE

A.R. Shishkanova,

4th year student of the direction "Pedagogical education with two training profiles (Chinese, Russian)"

A.V. Kravtsova,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
VGSPU,
Volgograd

Annotation: The article is devoted to the study of vocabulary in the Chinese Internet space. The article provides definitions of the concept of "slang" by domestic and foreign linguists, highlights the main ways of forming a new layer of vocabulary, which makes it possible to further trace and analyze certain patterns

in the formation of youth slang in the Internet space, to assess the degree of influence of various factors on its formation. The study of youth vocabulary in particular allows us to trace the word-formation changes taking place in the Chinese language as a whole.

Keywords: Chinese language, Internet space, slangisms, digital abbreviation, metaphorization

В современном мире происходит постоянное развитие информационных технологий, коммуникации получили возможность осуществляться не только при межличностном общении, но и при помощи универсальных информационных средств, что превратило процесс общения из реального социального взаимодействия в виртуальный, то есть, произошел перенос акта коммуникации непосредственно в интернет-пространство.

Интернет-пространство – это открытая зона, которая создается взаимодействующими пользователями сети Интернет, объединённых общими интересами и потребностями, с использованием сопутствующих информационных технологий, которые помогают осуществить и облегчить процесс коммуникации [1].

Общение в интернете чаще обычного имеет неформальный характер, в связи с чем был сформирован новый слой лексики, так называемый, интернет-язык, который включает в себя сленговые выражения, отражающие особенности молодёжного общества.

Сленг охватывает множество областей жизни человека (бытовая, профессиональная и т.д.), что вызывает необходимость детального изучения сленговых выражений и установления их основных особенностей, а также влияния сленгизмов на современный китайский язык. Китайский язык, как и любой живой язык в мире, явление постоянно меняющееся, благодаря чему этот язык предстает перед нами как целостная живая система. Таким образом, новизна нашего исследования состоит в возникновении новых лексических единиц, которые используются при взаимодействии субъектов коммуникации в современном виртуальном дискурсе.

Изучению термина «сленг» были посвящены труды А. Баррере и Ч.Г. Лиланд («*A brief history of English slang*», «*A dictionary of slang, jargon, and cant, embracing English, American, and Anglo-Indian slang, Pidgin English, tinkers' jargon and other irregular phraseology*»), Р.К. Барнхарт («*Chambers Dictionary of Etymology*»), У. Скит («*A Concise Dictionary of Middle English*»), Эрик Партридж («*A Concise Dictionary of Middle English*»), Дж.К. Хоттен («*A Dictionary of Modern Slang, Cant and Vulgar Words, Used at the Present Day in the Streets of London*»), Ф. Гроуз («*A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue*») и др. Таким образом, появилось несколько версий происхождения

данного термина: первую версию выдвинули представители английской лингвистики А. Баррере и Ч.Г. Лиланд. Она заключается в том, что синонимами к слову «*slang*» с английского языка означает «двойное значение», является лексика англосаксонского происхождения «*slanga*» (*circumactio*), которое при переводе на русский язык означает «оборот речи» и «*toislanga*» (*dubietas*) «сомнение» [2].

А. Баррере и Ч.Г. Лиланд также выдвигают гипотезу о том, что современное английское слово «*slang*» происходит из индусского «*swangia*», и что оно появилось на территории Европы благодаря цыганам, которые считали, что термин «*slang*» имел значение «театрализованного представления» или «развлекательной программы» [2].

Не только иностранные специалисты занимались анализом данного слоя лексики. Исследованию понятия «сленг» также были посвящены научные труды И. В. Арнольд («Лексикология современного английского языка»), В. А. Хомякова («Введение в изучение сленга»), Т.В. Беляевой («Нестандартная лексика английского языка»), М. М. Маковского («Современный английский сленг») и др. Большинство отечественных лингвистов считает, что сленг – это «общеупотребительные слова, находящиеся в состоянии непрерывного изменения, характеризующиеся эмоциональностью и выразительностью» [3].

На наш взгляд, наиболее точное определение сленга в отечественной лингвистике ввел В. А. Хомяков: «Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [4].

Проанализировав труды отечественных и зарубежных ученых, можно сделать вывод, что сленг является неотъемлемой частью любого языка, в том числе и китайского. При анализе сленга особое внимание стоит уделить правилам словообразования сленговых слов и выражений, поскольку их изучение дает возможность проследить за изменениями, происходящими в китайском языке, а также выделить некоторые способы образования сленгизмов.

Большинство исследований на тему изучения сленговых слов и выражений в китайском интернет-пространстве базируются на классификациях, которые были приведены Э. М. Береговской и И. Р. Гальпериным. Для нашего исследования была выбрана классификация Э. М. Береговской.

В настоящее время, по классификации Э. М. Береговской, существует большое количество способов образования сленговых выражений и слов в китайском языке, из которых основными считаются транскрипция, полужалка и перевод [5]. Основная цель данных способов образования является адаптация иностранных слов и выражений в китайском языке.

Для проведения анализа внутренней структуры сленгизмов, а также для выявления их словообразовательных особенностей были отобраны 30 сленговых выражений и слов, которые используются при общении пользователей в комментариях к фотографии или видеоролику в китайских социальных сетях (WeChat, Douyin и др.).

На основе классификации способов образования сленговых слов и выражений, представленной в работах Э.М. Береговской, мы составили следующую классификацию сленгизмов в китайском интернет-пространстве:

1. Заимствования из других слов при помощи транслитерации и транскрипции (англицизмы);

А) 伊妹儿 [Yī mèi er] – транслитерация, образовано от английского слова «E-mail»;

Б) 瘟都死 [Wēn dōu sǐ] – транслитерация, образовано от английского слова «Windows»;

В) 史努比的弟弟 [Shǐ nǚ bǐ de dìdì] – в значении «младший брат Снупи», Снупи – персонаж серии американских детских комиксов. В китайском интернет-пространстве используется со значением «глупый».

Такой способ образования сленговых выражений предполагает иноязычное заимствование, при котором сохраняется изначальная звуковая форма заимствованного из другого языка (чаще всего из английского) слова [6].

2. Цифровая аббревиация;

А) 886 (八八六) [Bābāliù] – созвучно с фразой 拜拜了 [Bàibàile] и используется со значением «пока-пока»;

Б) 360 (三六零) [Sānliù líng] – созвучно с фразой 想念你 [Xiǎngniàn nǐ] и используется со значением «скучаю по тебе»;

В) 4242 (四二四二) [Sì'èrsì'èr] – созвучно с фразой 是啊是啊 [Shì a shì a] и используется со значением «да-да»;

Г) 56 (五六) [Wǔliù] – созвучно с фразой 无聊 [Wúliáo] и используется со значением «скучно»;

Д) 555 (五五五) [Wúwǔwǔ] – созвучно с фразой 呜呜呜 [Wū wū wū] и используется со значением «плачу»;

Е) 1314 (一三一四) [Yī sānyī sì] – созвучно с фразой 一生一世 [Yīshēng yīshì] и используется со значением «навсегда»;

Ж) 0564336 (零五六四三三六) [Líng wǔliùsìsānsānliù] – созвучно с фразой 你无聊时想一想我 [Nǐ wúliáo shí xiǎng yī xiǎng wǒ] и используется со значением «думай обо мне, когда тебе скучно»;

З) 065 (零六五) [Líng liùwǔ] – созвучно с фразой 谅解我 [Liàngjiě wǒ] и используется со значением «прости меня»;

И) 07382 (零七三八二) [Líng qī sānbā'èr] – созвучно с фразой 你欺软怕硬 [Nǐ qīruǎnpà yìng] и используется со значением «ты обижаешь слабых, но боишься сильных»;

К) 08056 (零八零五六) [Líng bā líng wǔliù] – созвучно с фразой 你不理我了 [Nǐ bù lǐ wǒle] и используется со значением «ты меня игнорируешь»;

Л) 095 (零九五) [Líng jiǔwǔ] – созвучно с фразой 你找我 [Nǐ zhǎo wǒ] и используется со значением «ты найдешь меня»;

М) 098 (零九八) [Líng jiǔbā] – созвучно с фразой 你走吧 [Nǐ zǒu ba] и используется со значением «просто уйди»;

Н) 1372 (一三七二) [Yī sānqī'èr] – созвучно с фразой 一厢宁愿 [Yī xiāng nìngyuàn] и используется со значением «принятие желаемого за действительное»;

О) 1711 (一七一一) [Yī qīyīyī] – созвучно с фразой 全心全意 [Quánxīnquányì] и используется со значением «всем сердцем, от всего сердца».

Такой способ образования, язык цифр, направлен на замену иероглифов цифрами, которые схожи со словами по звучанию. Цифровой язык является одним из самых сложных явлений для анализа теми, кто изучает китайский язык, потому что в данном способе преобладает большое количество сокращений и замены звучания.

3. Изменение имеющихся орфоэпических и орфографических стандартов;

А) 偶 [ǒu] – местоимение «я», в китайском интернет-пространстве часто используется вместо «我»;

Б) 大侠 [Dà xiá] – в значении «великий рыцарь», в китайском интернет пространстве используется со значением «человек, который разбирается в интернете». Также, это слово может заменить 大神 [Dà shén], исходное значение «креветка», которое схоже с ним по звучанию, со значением «продвинутый интернет-пользователь».

В) 逗闷子 [Dòu mèn zi] – если разделить это слово на две части, 逗 и 闷子, то можно заметить, что иероглиф 闷子 имеет значение «скука, тоска», но целиком это слово будет использоваться со значением «шутить», тем самым утрачивая негативную окраску слова.

Омонимия и омофония являются непосредственными препятствиями при совершении коммуникативного акта, но несмотря на это омофоны являются одним из основных способов образования сленговых слов и выражений в китайском языке, так как эти слова, звучания которых схожи, но отличающиеся написанием, образуют новые лексические значения.

4. Образование при помощи смыслового развития и процесса метафоризации.

А) 顶 [Dǐng] – «поднимать вверх», в китайском интернет-пространстве зачастую используется со значением «оказать поддержку» или «ответить на пост».

Б) 粉 [Fěn] – «пудра, порошок», в китайском интернет-пространстве используется со значением «очень, чрезвычайно» или «стать фанатом, фолловить».

В) 倒 [Dào] – «упасть», в китайском интернет-пространстве используется со значением «упасть в обморок», «поникнуть».

Г) 汗 [Hàn] – «пот», в китайском интернет-пространстве часто используется со значением «восхищаться», «страх» или «трепет».

Д) 沙发 [Shāfā] – «диван, софа», в китайском интернет-пространстве используется со значением «опубликовать первый пост».

Е) 白骨精 [Báigǔjīng] – «демон белой кости», который является «страшным персонажем из романа «Путешествие на запад», который оборачивался миловидной девушкой» [7]. В китайском интернет-пространстве используется со значением «женская офисная элита», «белые воротнички».

Ж) 潜水 [Qiánshuǐ] – «подводный», «погружаться, нырять», в китайском интернет-пространстве используется со значением «анонимно, скрытно сидеть на форуме».

З) 爱老虎油 [Ài lǎohǔ yóu] – «любить масло/жир тигра», в китайском интернет-пространстве используется со значением «я тебя люблю».

И) 网络大虾 [Wǎngluò dà xiā] – «сетевые креветки», в китайском интернет-пространстве используется со значением «пользователи интернета».

К) 躺平 [Tǎng píng] – «лежать», в китайском интернет-пространстве используется со значением «лежать», «перестать стремиться» – «это пессимизм китайской молодёжи в отношении безнадежности социальной мобильности и достижения успеха и счастья» [7].

Процесс метафоризации представляет собой «сопоставление одному классу объектов или индивиду свойств и действий, характерных для другого класса объектов или относящихся к другому аспекту данного класса» [8]. То есть, этот процесс предполагает использование слов или выражений в переносном значении, цель которого создать яркий образ.

Проанализировав основные способы образования сленговых слов и выражений в китайском интернет-пространстве, мы пришли к выводу о том, что сленговые слова и выражения возникают не только путем заимствования из других языков, в данном случае из английского языка, но и непосредственно внутри самого языка, при которых слово, имеющее исходное значение, перенимает иной смысл.

В ходе проведенного исследования, на основе составленной нами классификации сленгизмов, мы можем сделать вывод, что в китайском интернет-пространстве используются:

1. Заимствования из других слов при помощи транслитерации и транскрипции (англицизмы), которые составляют всего лишь 10 % от общего количества анализируемых слов.
2. Цифровая аббревиация – 46 % от общего количества анализируемых слов.
3. Изменение имеющихся орфоэпических и орфографических стандартов – 10 % от общего количества анализируемых слов.
4. Образование при помощи смыслового развития и процесса метафоризации – 33 % от общего количества анализируемых слов.

Таким образом, наиболее употребительными лексическими единицами в китайском современном интернет-пространстве являются сленговые слова и выражения, которые образованы при помощи процесса метафоризации (33 %) и цифровой аббревиации (46 %). Мы можем предположить, что с помощью данных сленгизмов в общении может быть использован «принцип речевой экономии», который, в свою очередь, отражен в такой словообразовательной модели, как морфемная контракция, за счет которой происходит сокращение многосложных лексических единиц путем исключения отдельных морфем.

Стоит предположить, что сленговые слова и выражения, образованные при помощи заимствования из английского языка (10 %), а также при помощи изменения имеющихся орфоэпических и орфографических стандартов (10%), в китайском виртуальном пространстве используются реже в связи с тем, что некоторые пользователи сети Интернет

негативно относятся к языковой экспансии, считая её негативным явлением, которое вытесняет исконные китайские слова, что может мешать развитию языка. Также, следует упомянуть, что использование англицизмов может быть продиктовано модой, а с взрослением поколения необходимость использования данных сленговых слов и выражений пропадет, поэтому сленгизмы, образованные от иноязычной лексики, постепенно будут исчезать из языка.

Список литературы

- [1] Иванченко Д.А. Интерпретация интернет-пространства в дискурсе социологии / Д.А. Иванченко // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2009. №3 (66). 72-78 с.
- [2] Гамов А.Н. История происхождения термина «сленг» / А.Н. Гамов // «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведен – №10 (65).
- [3] Павленко В.Г. Особенности употребления молодежного сленга в современном русском и английском языках / В.Г. Павленко // Гуманитарные научные исследования. – 2017. № 2.
- [4] Хомяков В.А. О термине сленг. (Из истории вопроса). / В.А. Хомяков // Уч. Записки ЛГПИ им. А.И. Герцена – 1969. Т. 352.
- [5] Береговская Э.М. «Молодёжный сленг: формирование и функционирование» / Э.М. Береговская // «Вопросы языкознания. – 1996. №3. «Пресса».
- [6] Коваленко О.А. Особенности сленга современной китайской молодёжи / О.А. Коваленко // «Colloquium-journal». – 2019. № 15(39)
- [7] Большой китайско-русский словарь (大БКРС) [Электронный ресурс]. – URL: <https://bkrs.info/>. (дата обращения: 15.05.2022).
- [8] М.Р. Гараева, А.Ю. Гиниятуллина Переводческий анализ текста: учебное пособие. / М.Р. Гараева, Гиниятуллина А.Ю. – Казань, 2016. 94 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ivanchenko D.A. Interpretation of Internet space in the discourse of sociology / D.A. Ivanchenko // Scientific Notes of the Russian State Social University. – 2009. No. 3 (66). 72-78 p.
- [2] The history of the origin of the term "slang" / A.N. Gamow // "In the world of science and art: questions of philology, art critic – No. 10 (65).
- [3] Pavlenko V.G. Features of the use of youth slang in modern Russian and English / V.G. Pavlenko // Humanitarian scientific research. – 2017. No. 2.
- [4] Khomyakov V.A. About the term slang. (From the history of the issue). / V.A. Khomyakov // Uch. Notes of LGPI im. A.I. Herzen – 1969. Vol. 352.

- [5] Beregovskaya E.M. "Youth slang: formation and functioning" / E.M. Beregovskaya // "Issues of linguistics. – 1996. No. 3. "Press".
- [6] Kovalenko O.A. Features of the slang of modern Chinese youth / O.A. Kovalenko // "Colloquium-journal". – 2019. No. 15(39)
- [7] Big Chinese-Russian Dictionary (大BCRS) [Electronic resource]. – URL: <https://bkrs.info/>. (date of access: 05/15/2022).
- [8] M.R. Garayeva, A.Yu. Giniyatullina Translation analysis of the text: a study guide. / M.R. Garaeva, Giniyatullina A.Yu. – Kazan, 2016. 94 p.

© А.Р. Шишканова, А.В. Кравцова, 2022

Поступила в редакцию 13.06.2022
Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Шишканова А.Р., Кравцова А.В. Молодежный сленг в китайском интернет-пространстве // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 118-126. URL: <https://ip-journal.ru/>